

ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2021

СИМУЛАЦИЯ НА КИБЕРАТАКА СРЕЩУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА – ЧАСТ ОТ ПРОЕКТ SDN MICROSENSE

инж. Тихомир Гоглев

CYBER ATTACK SIMULATION AGAINST THE ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEM (EPES) PART OF SDN MICROSENSE PROJECT

Tihomir Goglev, M.Eng.

Abstract: Contemporary intrusion detection mechanisms related to EPES should be capable of monitoring the overall infrastructure as well as each asset, including both electrical-related and IT-related assets. For this purpose, the task has been focused on creating and providing isolated sandboxing environments (real and virtual) where the security level of new equipment (IEDs) and information systems (including SDN-microSENSE tools) can be analysed prior to their deployment in order to validate and improve the effectiveness of the detection tools.

Увод

Този доклад има за цел да симулира и валидира най-съвременни решения и технологии за киберсигурност в енергийния сектор. Докладът ще представи ключови индикатори за ефективност - Key Performance Indicators (KPI), свързани с тези решения

NIST - Рамка за подобряване киберсигурността на критична инфраструктура

Симулационният модел и сценарий, както и получените резултати, се основават на NIST - рамката за подобряване на киберсигурността на критичната инфраструктура. Тази рамка представлява доброволно ръководство, основано на съществуващи практики, препоръки и стандарти на организациите ефективно да се справят и смекчат проблеми свързани с киберсигурността. NIST рамката се състои от пет функции, които са показани на фигура 1 и анализирани по-долу.

Фиг. 1 Функции на NIST рамката

Както е представено на фигура 1, тези функции са с високо ниво на абстракция и представят петте основни стълба за успешна и цялостна програма за киберсигурност:

1. Идентификация - развива разбиране за управлението на кибер риска със системи, хора, активи, данни и способности в организацията. Дейностите във функцията Идентификация са основни за ефективното използване на рамката. Разбирането на бизнес контекста, ресурсите, поддържащи критичните функции, и свързаните с тях рискове по киберсигурност позволяват на организацията да се фокусира и да приоритизира усилията си в съгласие със своята стратегия за управление на риска и нуждите на бизнеса. Примери за резултатни категории в тази функция са „Управление на активите“, „Бизнес среда“, „Водене“, „Оценка на риска“, „Стратегия за управлението на риска“. Тази функция ръководи операторите на критична инфраструктура при разработването на основата за управление на киберсигурността и в разбирането на кибер риска въз основа на следните процеси :

- Инвентаризация на физически устройства и системи в рамките на организацията;
- Инвентаризация на софтуерни платформи и приложения в рамките на организацията;
- Изготвяне на схеми на комуникационни канали и пътища на данните;
- Ресурсите (устройства, данни, време, софтуер и др.) се приоритизират въз основа на тяхната класификация, критичност и бизнес стойност.

2. Защита - разработка и изпълнение на подходящи защити за осигуряване доставката на критични услуги. Функцията Защита поддържа способността за ограничаване или задържане влиянието на потенциално събитие с киберсигурността. Примери за резултатни Категории в тази Функция са „Управление на идентичността и контрол на достъпа“, „Осведомяване и обучение“, „Сигурност на данните“, „Процеси и процедури за защита на информацията“, „Поддръжка“, „Технология на защитата“. Рамката NIST идентифицира следните категории

решения за киберсигурност, които са от значение за функцията Защита:

- Управление и защита на физически достъп до активи
- Управление и защита на дистанционен достъп до активи
- Защита на оперативните мрежи и гарантиране интегритета на данните, които се обменят
- Потребителите, устройствата и другите активи се удостоверяват.

3. Откриване - разработка и изпълнение на подходящи дейности за идентификация на събития, свързани с киберсигурността. Функцията Откриване позволява навременното откриване на събития по киберсигурност. Рамката NIST идентифицира следните категории решения за киберсигурност, които са от значение за функцията Откриване:

- Аномалии и събития: Открива се аномална активност и се разбира потенциалното въздействие на тази активност върху критичната инфраструктура;
- Непрекъснат мониторинг на сигурността: Информационните и комуникационни системи и активи се наблюдават непрекъснато, за да се идентифицират събитията в киберсигурността и да се провери ефективността на защитните мерки.
- Процеси на откриване: Процесите и процедурите за откриване се поддържат и тестват, за да се гарантира осведоменост за аномални събития.

Симулацията на кибератака срещу SCADA системата на ЕСО ще бъде в съответствие с функцията Идентификация от NIST рамката. Целта е да се валидира системата за непрекъснат мониторинг на киберсигурността (XL-SIEM) - компонент от платформата SDN MicroSENSE. Самата симулация и ключови индикатори за ефективност - KPI за оценка на класификацията са разгледани по-надолу в статията.

4. Отговор - разработка и изпълнение на подходящи дейности при откриване на инцидент с киберсигурността. Функцията Отговор поддържа способността за задържане на влиянието на потенциален инцидент с киберсигурността. Примери за резултатни категории в тази функция са „Планиране на отговора“, „Анализ“, „Смекчаване“, „Подобрения“. Симулацията на функциите по смекчаване на кибератаки ще бъде обект на пилотен проект три с участието на Гръцкия електроенергиен оператор IPTO.

5. Възстановяване - разработка и изпълнение на подходящи дейности за поддръжка на планове за устойчивост и възстановяване на способности или услуги засегнати от инцидент с киберсигурността. Функцията Възстановяване поддържа навременното възстановяване на нормалните операции за

намаляване на въздействието на инцидент с киберсигурността. Примери за резултатните категории в тази Функция са „Планиране на възстановяването“, „Подобрения“, „Комуникации“.[1]

Теоретична част

Преходът към „умни“ електроенергийни системи (smart grids) ще бъде дълъг еволюционен процес, включващ все по-големи предизвикателства по отношение на киберсигурността. Съоръженията, управлявани дистанционно от автоматизирани системи все по-често стават и ще бъдат обект на кибератаки.

В последните години ставаме свидетели на сериозни прониквания в критична инфраструктура като Stuxnet, които алармират за нов вид кибератака, насочена срещу интегритета на данните, наречена False Data Injection (FDI) или кибератака с подменени данни. Stuxnet е компютърен вирус от типа компютърен червей, създаден да атакува SCADA системи за контрол на газови центрофуги за обогатяване на уран. Stuxnet се размножава през работни станции, използващи операционна система Windows, след което през SCADA системата и мрежата, атакува управляващите контролери, като подава грешни команди към оборотите на газовите центрофуги довеждайки до изключване и повреда на голяма част от тях. Архитектурата на Stuxnet не е специфична само за тази област, а би могла да се модифицира и за други области като например SCADA системи за контрол и управление електроенергийните системи. [3]

Възможните прониквания в системите за управление могат да бъдат външни или вътрешни. Вътрешна атака може да бъде например, ако USB вече е заразен от атакуващ, той може да се използва за инсталиране на зловреден софтуер в потребителския интерфейс на системата за управление. Тогава този зловреден софтуер може да се използва за отваряне на предварително дефиниран комуникационен порт или изпълнение на злонамерени софтуерни инструменти (пример Stuxnet).

Външна атака може да се осъществи например чрез атакуване на незащитени комуникационни линии. Операторите на електроенергийни системи често използват съществуващи незащитени оперативни комуникационни мрежи за SCADA системи от една страна, а от друга често се използват наети комуникационни линии за връзка с външни обекти, собственост на външни дружества. Дори използването на наети линии защитени с VPN не гарантират сигурност, поради уязвимостите на софтуерите използвани за VPN

След като нарушителят компрометира незащитена комуникационна линия, могат да бъдат изпълнени атаки насочени срещу целостта на данните, т.е. фабрикуван пакет от данни, който може да подаде фалшиви команди за изключване когато не е

необходимо, или да забави времето за изпълнение на специфичен код, необходим за бърза работа за балансиране на системата.

Този тип киберзаплахи и тяхното негативно въздействие върху ЕЕС налагат непрекъснат мониторинг на киберсигурността. Това създава необходимост от създаване на подходящи решения за наблюдение и одит на сигурността.

SIEM системи

SIEM системите представляват технология за непрекъснат мониторинг на киберсигурността. В проекта SDN MicroSENSE SIEM софтуерът е част от главния компонент и представлява изключително бърз инструмент за регистриране на събития по сигурност и анализ на тези събития в реално време. Извличането на събития от наблюдаваната инфраструктура се извършва от софтуерни агенти (SIEM Agents), разпределени в инфраструктурата. SIEM агентът е софтуер, който събира данни от различни видове източници – мрежови комутатори, маршрутизатори, защитни стени и RTU, поддържащи стандартизирани протоколи за наблюдение като SNMP, Syslog или NetFlow. Източници на такъв тип данни също са и устройства работещи по метода Deep packet inspection (DPI), свързани на огледален (подслушващ) порт на мрежов комутатор или защитна стена, през която минава мрежов трафик. SIEM агентите изпращат извлечените данни криптирано посредством Transport Layer Security (TLS) протокол на SIEM ядрото (SIEM Engine) за следваща обработка и класификация.

Фиг.2 Система за откриване на кибератаки SIEM

Механизмите за откриване на кибератаки (прониквания) използвани от системите за откриване (Intrusion Detection Systems) могат да бъдат класифицирани като базирани на сигнатури или базирани на аномалии в самите наблюдавани системи. Сигнатурно

базираните са в състояние да открият само известни атаки чрез мониторинг на мрежовия трафик за известни байтови рамки или трафични поредици. Това води до ниско фалшиво положително отношение – ниски резултати, които погрешно са категоризирани като атаки, но неизвестни атаки не могат да бъдат открити. Системите базирани на основата на аномалии, са в състояние да откриват тези неизвестни атаки чрез идентифициране на отклонения от нормално поведение. Повечето аномалии в мрежовия трафик имат общо че променят разпределението на заглавните полета в IP пакетите (IP header fields). Полета като адреси и портове на източника и получателя. В контекста на откриване на аномалии промяна на тези полета характеризира отклонение от нормалното поведение.[4]

Симулация на масирана кибератака с подменени данни срещу ЕЕС

Основната цел на симулацията, която ще бъде извършена срещу ЕЕС на България е да се валидира ефективността на платформата SDN MicroSENSE по отношение на разпознаване и адресиране на кибератаки насочени срещу интегритета на данните, като точност (оценка за откриване на аномалии), ефикасност (време за откриване на аномалия) и резултатност (точност при откриване истинските заплахи).

Симулираната кибератака ще бъде насочена срещу AGC – система с критично приложение, която регулира изходната мощност на електрическите генератори в рамките на контролната област в зависимост от честота и товара. AGC е високо автоматизирана система, която изисква минимална човешка намеса и наблюдение. Веднъж компрометирана, тя е в състояние много бързо да предизвика честотна девиация и нестабилност на ЕЕС. Векторът на атаката ще бъдат подменени данни от измерванията на електрически величини. Целта е да се компрометират данните от физически датчици извършващи измервания, комуникационни линии и програми извършващи изчисления в контролния център на ЕЕС.

Въпреки че атака срещу географски отдалечени датчици е трудно да се координира, компрометиране на софтуер в силно охранявана зона е трудно, но не и невъзможна цел – атакуване на незащитени комуникационни линии изглежда като най-лесна задача за кибератака. На фиг. 3 е представен схематично симулационният сценарий, по който ще бъде направена оценката на платформата SDN MicroSENSE за разпознаване и класифициране кибератаки

Фиг.3 Симулационен сценарий

Ключови Индикатори за Ефективност - Key Performance Indicators (KPI)

Кибератаките могат да възникнат по безброй начини, така че е невъзможно да се разработи специфичен набор от KPI, които да разпознаят всяка такава.

Съгласно точка 3.3.3 от публичен документ Deliverable D2.1 State of the Art on Cybersecurity Solutions & Technologies, по-надолу ще бъдат представени най-обичайните и полезни KPI, които ще бъдат използвани за оценка на механизма и способността на платформата за регистриране на киберзаплахи.

Точност (Accuracy - ACC) – изразява съотношението на правилните класификации спрямо общия брой инстанции

$$ACC = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

TP (True Positive) – определя броя на класификациите, които са били разпознати правилно като аномалия или кибератака (проникване)

TN (True Negative) - определя броя на правилните класификации, които се разпознават като не злонамерени (нормално поведение)

FP (False Positive) - определя броя на неправилните класификации, които категоризират нормално поведение като кибератака проникване

FN (False Negative) - определя броя грешни класификации, които класифицират аномалните или злонамерени инстанции като нормално поведение.

Прецизност (Precision) - Прецизността определя какъв дял от инстанциите, които са класифицирани като злонамерено поведение, наистина представлява злонамерено поведение. Следователно, Precision предоставя информация относно ефективността на класификацията с по отношение на FP

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

Истински положителен процент (True Positive Rate – TPR) - TPR изчислява процента от прониквания, които наистина представляват злонамерено поведението са били класифицирани правилно като кибератака. За разлика от Precision, TPR осигурява информация по отношение на FN. TPR също се определя и като чувствителност

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$

Истински негативен процент (True Negative Rate – TNR) - TNR се изчислява като се раздели TN на сумата от TN и FP. Определя процента на нормалното поведение, което е класифицирано като нормално. С други думи, TNR е обратното на TPR. В някои случаи TNR се нарича още селективност.

$$TNR = \frac{TN}{TN + FP}$$

Фалшиво положително отношение (False Positive Rate - FPR) - FPR е обратното на TNR, което показва процента на нормалното поведение, което се класифицира като проникване. По-специално, FPR е известно още и като очакване.

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$

Фалшиво отрицателно отношение (False Negative Rate - FNR) - FNR определя процента на проникванията класифициран като нормално поведение.

$$FNR = \frac{FN}{FN + TP}$$

Заклучение

Очакваните резултатите от симулацията в пилотното проучване с участието на ECO ще направят оценка на ефективността на платформата SDN MicroSENSE при откриване атакуващи поредици с фалшиви данни (FDI). FDI атаките са най-опасният тип кибератаки срещу сигурността на съвременните „умни“ електроенергийни системи (Smart Grids). Сигурността на оперативните мрежи трябва да бъде приоритет при дигиталната трансформация и прехода към „умни“ електроенергийни системи.

Библиография

1. Рамка за подобряване киберсигурността на критична инфраструктура - Версия 1.1 Национален институт по стандарти и технология 16 април 2018
2. Deliverable D2.1 State of the Art on Cybersecurity Solutions & Technologies in EPES. Accessed on: July, 2021. [online]. Available:
<https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5ca191115&appId=PPGMS>
3. S. Karnouskos, "Stuxnet worm impact on industrial cyber-physical system security," in IECON 2011-37th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society, 2011.
4. Jung, O., Smith, P., Magin, J. and Reuter, L. Anomaly Detection in Smart Grids based on Software Defined Networks. Proceedings of the 8th International Conference on Smart Cities and Green ICT Systems (SMARTGREENS 2019), p.157-164.